

**DEMOKRASI TANPA PARTISIPASI: STUDI KRITIS TERHADAP
KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NASIONAL**

ID Naskah	
Jenis	Artikel
Penulis	Nurul Hidayati Wahmina Ririn Yulita Rahmahani Siti Latifatul Maula
Subjek	Analisis dan Evaluasi Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan Negara
Kata Kunci	Demokrasi, Partisipasi Publik, Kebijakan Nasional
Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Demokrasi modern menempatkan partisipasi publik sebagai pilar utama dalam sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, realitas di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan nasional masih sering bersifat formalitas dan belum mencerminkan prinsip demokrasi substantif. Artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis kesenjangan antara idealitas partisipatif yang diamanatkan konstitusi dengan praktik di lapangan yang masih elitis dan eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi dokumen hukum dan literatur akademik, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berbagai regulasi seperti UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan UU No. 14 Tahun 2008 telah memberi landasan hukum kuat bagi partisipasi publik, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural seperti rendahnya literasi politik, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya ruang deliberatif yang inklusif. Partisipasi masyarakat sering kali tidak lebih dari sekadar prosedural administratif, bukan keterlibatan aktif dan bermakna. Untuk menjembatani ketimpangan tersebut, diperlukan strategi konkret seperti penguatan pendidikan politik, pemanfaatan teknologi digital partisipatif, serta pembukaan kanal aspirasi yang mudah diakses dan egaliter. Artikel ini menekankan pentingnya transformasi dari partisipasi simbolik menjadi partisipasi substantif. Dengan menggeser posisi masyarakat dari objek menjadi subjek kebijakan, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Kontribusi artikel ini diharapkan dapat memperkuat upaya reformasi kebijakan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat luas.</p>

DEMOKRASI TANPA PARTISIPASI: STUDI KRITIS TERHADAP KETERLIBATAN PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN NASIONAL

Nurul Hidayati Wahmina ^{(1)*}

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, nawahmina@gmail.com

Ririn Yulita Rahmahani ⁽²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, ririnyulita1417@gmail.com

Siti Latifatul Maula ⁽³⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, maualatifa1@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi secara umum merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.¹ Dalam masyarakat demokratis, hak individu dan kelompok minoritas dihargai dan dilindungi, sementara keputusan-keputusan dibuat untuk kepentingan bersama. Prinsip-prinsip dasar seperti kebebasan berbicara, berpendapat, berkumpul, dan beragama dijamin oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku. Partisipasi publik pun menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keberlangsungan dan legitimasi sistem demokrasi tersebut, karena memungkinkan rakyat untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan, khususnya dalam pembentukan kebijakan publik.² Indonesia sebagai negara demokratis telah mengalami evolusi sistem demokrasi sejak kemerdekaan, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila. Ketiga bentuk sistem demokrasi tersebut secara konseptual tetap mengusung gagasan

¹ Rahadi budi prayitno, Arlis Prayugo, "Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik", *Deeplubish*, Yogyakarta (Oktober 2023), Hal. 8.

² Della Luysky Selian, Cairin Melina, "Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 , No. 2, (November 2018), Hal. 193.

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.³ Demokrasi berhasil jika lembaga negara menjalankan prinsip negara hukum secara demokratis.⁴

Secara konstitusional, UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Penjabaran prinsip ini diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kedua regulasi tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan legislasi sebagai bentuk konkret pelibatan rakyat dalam arah kebijakan nasional.⁵ Sebagai contoh konkret disetujuinya sejumlah rancangan undang-undang strategis dalam beberapa tahun terakhir tanpa keterlibatan publik, hal tersebut memperlihatkan kecenderungan lemahnya keterlibatan publik secara aktif.⁶ Padahal partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan nasional seharusnya tidak hanya diartikan sebagai hak, tetapi juga sebagai bagian integral dari proses demokrasi substantif. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek dalam penyusunan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan nasional. Sangat disayangkan, partisipasi yang ideal tersebut sering kali hanya menjadi formalitas administratif, bukan ruang deliberatif yang inklusif.⁷ Hal tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan realitas

³ Arman Rohmatillah, Moh. Sa'diyin, Ahmad Afan Zaini, "Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia", *Journal Of Sharia*, Vol. 2, No. 2, (Juni 2023), Hal. 91.

⁴ Muhamad Khoirul Wafa, "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, (Januari-Juni 2023), Hal. 87-103.

⁵ Delfina Gusman, "Model Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif", *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 3, (Maret 2023), Hal 848.

⁶ Hanifah Dwi Jayanti, "Jauh dari Prinsip Demokrasi, Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Minim", [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/jauh-darfi-prinsip-demokrasi--partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-dinilai-minim-lt68035a0cb73ff/), <https://www.hukumonline.com/berita/a/jauh-darfi-prinsip-demokrasi--partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-dinilai-minim-lt68035a0cb73ff/>, diakses 19 April 2025.

⁷ Alifa Ulfiyyati, Ridho Muhammad, Mulki Fathur Barri, Ilham Sultan Akbari, "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan dan Prospek Masa Depan", *Advances In Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, (Juni 2023), Hal. 439.

pelaksanaan yang masih tertinggal. Ramlan Subakti menyatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat. Karena tanpa partisipasi masyarakat, pemerintahan tidak akan dapat berjalan efektif.

Dalam kajian sosiologi politik, penting untuk memahami dinamika antara negara dan masyarakat sipil. Maliki dalam bukunya yang berjudul “Sosiologi Politik Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik Zainuddin Maliki” menekankan bahwa interaksi antara negara dan masyarakat sipil mencerminkan sejauh mana negara membuka ruang partisipatif, dan bagaimana masyarakat sipil memainkan peran aktif sebagai pengawas kekuasaan.⁸ Kajian tersebut juga mengintegrasikan dimensi etika dalam kebijakan publik dan politik hukum. Nilai-nilai demokrasi dan keadilan tidak boleh hanya menjadi simbol, tetapi harus terwujud dalam substansi kebijakan dan produk hukum yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan merefleksikan prinsip-prinsip etika dan demokrasi, guna memastikan bahwa hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan bermoral dalam penerapannya.⁹ Hadirnya kerangka tersebut sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara idealitas dan realitas demokrasi, karena perbedaan antara apa yang tertulis dalam hukum dan apa yang diterapkan di lapangan menciptakan celah legitimasi yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan produk hukum. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka demokrasi yang secara struktural terbuka dan secara konstitusional menjamin partisipasi publik, praktik di lapangan masih jauh dari ideal.¹⁰

Guna menjembatani kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas partisipatif dalam praktik demokrasi di Indonesia, dibutuhkan strategi konkret yang

⁸ Otto Gusti Madung, “Korupsi, Patronase, dan Demokrasi”, *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, No.1, (Juni 2016), Hal.19.

⁹ Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul La Aci, “Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat”, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No. 4, (2023), Hal. 357.

¹⁰ Wimmy Haliim, “Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif”, *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, (Juni 2016), Hal. 21.

mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara substansial. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem partisipasi yang terbuka, akomodatif, dan edukatif. Salah satu langkah penting adalah membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.¹¹ Langkah penting tersebut mencakup pengembangan platform digital interaktif, peningkatan peran media massa sebagai penghubung aspirasi publik, penyediaan ruang dialog terbuka di berbagai tingkatan, serta jaminan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan perumusan kebijakan.¹² Selain itu, pendidikan politik dan peningkatan kesadaran warga juga menjadi agenda penting.¹³ Upaya-upaya ini tidak hanya akan memperluas cakupan partisipasi, tetapi juga meningkatkan kualitas partisipasi, serta menjadikan masyarakat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek aktif yang berdaya dalam menentukan arah kebijakan nasional secara demokratis dan adil.

Artikel yang ditulis oleh Samsiah Nelly memberikan kontribusi penting dalam membahas partisipasi masyarakat terhadap kebijakan publik, namun masih menggunakan bahasa yang cukup teknis dan kurang menggali hambatan struktural serta bentuk partisipasi alternatif. Artikel ini melengkapinya dengan pendekatan yang lebih sederhana, pembahasan tentang tantangan nyata di lapangan, kaitan partisipasi dengan legitimasi kebijakan, serta eksplorasi bentuk partisipasi baru yang lebih relevan di era digital, agar lebih inklusif dan aplikatif bagi semua kalangan. Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, artikel ini disusun dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan pembuat kebijakan. Tujuannya adalah menjadikan hasil penelitian lebih inklusif, tidak hanya teoritis, tetapi juga berdampak praktis. Diharapkan temuan dan rekomendasi dalam artikel ini dapat diadaptasi dan diterapkan untuk mendorong

¹¹ Raihan Ardi Muhana, Puji Astuti, Ghulam Manar, “Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik”, Hal. 7.

¹² Ronald Hasibuan, “Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan di Masa Reformasi”, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 3, No. 1, (April 2019), Hal. 17.

¹³ Nurhadi Prabowo, “Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat”, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2023), Hal. 870.

demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan nyata di Indonesia. Artikel ini menjadi jembatan antara konsep idealitas demokrasi dan realitas praktik di lapangan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang menelaah norma-norma hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis secara sistematis bagaimana hukum di Indonesia mengatur partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan nasional. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kesesuaian antar regulasi, pendekatan konseptual untuk memahami makna partisipasi dalam konteks negara hukum dan demokrasi, serta pendekatan historis untuk menelusuri perkembangan norma partisipasi publik dari waktu ke waktu.

Penelitian ini juga didasarkan pada kerangka teori yang relevan, yaitu teori negara hukum (*rechtstaat*), yang menekankan bahwa partisipasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berbasis hukum. Selain itu, digunakan pula teori demokrasi deliberatif yang menyoroti pentingnya keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi publik. Untuk menyelesaikan penelitian ini peneliti membutuhkan dua bahan hukum yang diklasifikasikan berdasarkan prioritasnya. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011, dan regulasi terkait partisipasi masyarakat. Bahan hukum sekunder seperti literatur akademik, jurnal, dan laporan lembaga riset digunakan untuk memperkuat analisis.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis dan normatif-kritis, guna menilai efektivitas kerangka hukum yang ada serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap celah normatif yang ditemukan. Pendekatan normatif-kritis ini digunakan secara khusus untuk menggali sejauh mana

kerangka hukum saat ini mampu mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi partisipatif sebagaimana seharusnya.

HASIL DAN DISKUSI

Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional merupakan seperangkat keputusan strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur dan mengarahkan pembangunan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lainnya yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, proses pembentukan kebijakan tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara tertutup atau hanya melibatkan elit pemerintahan saja. Masyarakat sebagai pihak yang merasakan dampak langsung dari kebijakan seharusnya memiliki ruang dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses tersebut.

Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, partisipasi masyarakat bukan hanya merupakan hak, tetapi juga menjadi pilar penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan legitimasi suatu kebijakan. Konsep demokrasi partisipatif menekankan bahwa masyarakat tidak hanya memilih wakilnya dalam pemilu, tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan publik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan, kondisi sosial, dan harapan masyarakat luas.¹⁵

Namun, dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi

¹⁴ Poerwanti Hadi Pratiwi, "Kebijakan Nasional Terhadap Pembangunan Berwawasan Lingkungan", *Dimensia*, Vol. 2, No. 1, (2018), Hal. 101-112.

¹⁵ Kristianto Ratu M. N, "Membandingkan Demokrasi dan Penganggaran Partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbag Partisipatif", *Sosmaniora : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, (2023), Hal. 526-527.

kebijakan, terbatasnya akses informasi, dan minimnya wadah partisipasi yang inklusif.¹⁶ Oleh karena itu, penting untuk membahas secara mendalam bagaimana peran dan bentuk partisipasi masyarakat dapat diperkuat serta bagaimana pemerintah dapat menciptakan mekanisme yang efektif untuk melibatkan publik dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan.

Peran masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga dalam proses-proses kebijakan yang berdampak pada kehidupan sosial. Peran masyarakat meliputi partisipasi aktif dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam konteks yang lebih luas hal ini mencakup tindakan nyata seperti memberikan masukan, mengawasi pelaksanaan, dan memberikan evaluasi terhadap kebijakan publik sektor layanan atau pembangunan. Ombudsman RI menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus melibatkan masyarakat sehingga kualitas pelayanan publik menjadi lebih efektif, partisipatif, berkeadilan, dan akuntabel.¹⁷

Peran dan Partisipasi mempunyai istilah yang saling beriringan, namun keduanya memiliki nuansa perbedaan. Peran lebih bersifat fungsi atau posisi masyarakat dalam skema kebijakan, misalnya sebagai pemberi aspirasi, pengawas, atau motor perubahan. Sementara itu, partisipasi menekankan tindakan konkret berupa aksi aktif di setiap tahap siklus kebijakan. Namun, keduanya saling berkaitan tanpa peran yang jelas (fungsi), partisipasi akan kehilangan arah, tanpa partisipasi nyata (aksi), peran masyarakat hanya jadi simbolik. Dalam praktik ideal pemerintahan inklusif dan *good governance*, peran dan partisipasi berjalan bersama masyarakat bukan semata pengguna layanan, tetapi juga menjadi subjek dalam merancang, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan.

¹⁶ Samsiah Nelly, "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik", *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 6, No. 1, (2024), Hal. 86-95.

¹⁷ Sopian Hadi, "*Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*", Ombudsman Republik Indonesia, (2023), dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--peran-partisipasi-masyarakat>, diakses pada 09 Juni 2025.

Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat di Indonesia. Beberapa undang-undang utama yang mendukung partisipasi publik antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28E ayat (3) menyatakan:¹⁸

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Pasal tersebut menjadi dasar konstitusional bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan publik, termasuk dalam proses kebijakan.

2) Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Pasal 96 ayat (4) disebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. UU ini mewajibkan adanya partisipasi publik melalui konsultasi atau dengar pendapat, termasuk dalam penyusunan RUU, Perpres, atau Perda.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi publik, termasuk informasi terkait kebijakan yang sedang atau akan dibentuk.¹⁹ Transparansi ini merupakan prasyarat penting bagi partisipasi publik yang bermakna dan informatif. Masyarakat dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui berbagai cara. Bentuk partisipasi ini penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. *Pertama*, ada partisipasi langsung, yaitu keterlibatan warga secara langsung dalam diskusi atau pertemuan, seperti musyawarah desa atau Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam forum-forum ini, masyarakat diajak berdiskusi untuk menyampaikan pendapat, usulan, atau kritik terhadap kebijakan yang sedang dirancang. Selain itu, ada juga konsultasi publik

¹⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

yang dibuka pemerintah untuk menampung masukan terhadap rancangan undang-undang atau peraturan.²⁰

Kedua, ada partisipasi tidak langsung, yaitu melalui perwakilan atau lembaga. Misalnya, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya melalui anggota dewan (DPR/DPRD) yang mereka pilih saat pemilu.²¹ Selain itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga sering menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menyuarakan kepentingan kelompok tertentu atau melakukan advokasi kebijakan.²² Media massa juga berperan penting dalam menyampaikan suara publik melalui berita, opini, dan laporan investigasi.

Ketiga, masyarakat kini bisa berpartisipasi melalui jalur digital. Pemerintah sudah menyediakan *platform online* seperti e-aspirasi dan e-musrenbang yang memungkinkan warga menyampaikan pendapat secara daring.²³ Selain itu, petisi online juga menjadi cara efektif bagi masyarakat untuk mendukung atau menolak kebijakan tertentu secara terbuka. Tidak kalah penting, media sosial seperti X, Facebook, TikTok, dan Instagram menjadi ruang ekspresi yang sangat luas, di mana masyarakat bisa menyampaikan pendapat atau kritik yang bisa langsung direspons oleh pembuat kebijakan. Dengan berbagai pilihan ini, partisipasi masyarakat dalam kebijakan kini bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan dari mana saja.

Masyarakat memiliki peran penting di setiap tahapan proses pembentukan kebijakan nasional. Pada tahap awal adanya perumusan masalah, masyarakat berperan memberikan data, aspirasi, dan pengalaman langsung dari lapangan yang

²⁰ Rafi'atul Hadawiya, Indra Muda dan Beby Masitho Batubara, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 3, No. 2, (2021), Hal. 193-198.

²¹ Hamidin, Nurfadillah, La Ode Mustafa, dan Wa Ode Srijuna, "Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah", *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, Vol. 6, No. 2, (2023), Hal. 148-155.

²² Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 1, No. 1, (2017), Hal. 2-7.

²³ Ali Muldi, "Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis E-Musrenbang (Studi Kasus RKPD Jabar Online)", *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 29, No. 2, (2018), Hal. 82.

membantu pemerintah mengenali isu-isu nyata yang perlu diselesaikan. Selanjutnya, saat penyusunan alternatif kebijakan, masyarakat dapat memberikan masukan, saran, atau bahkan kritik agar pilihan kebijakan yang disiapkan lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada fase pengambilan keputusan, masyarakat terlibat melalui konsultasi publik atau melalui wakil rakyat di legislatif yang mewakili suara mereka, sehingga keputusan yang diambil lebih transparan dan demokratis. Saat implementasi kebijakan berjalan, masyarakat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaannya agar kebijakan tersebut dijalankan dengan benar dan tidak menyimpang dari tujuan awal. *Terakhir*, dalam tahap evaluasi kebijakan, masyarakat memberikan umpan balik mengenai dampak dan hasil kebijakan tersebut, yang sangat penting untuk perbaikan atau penyempurnaan kebijakan di masa mendatang. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat di setiap tahapan ini memastikan kebijakan menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.²⁴

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan memiliki banyak manfaat penting. *Pertama*, keterlibatan masyarakat membantu meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat. Karena masyarakat memberikan masukan langsung berdasarkan pengalaman dan kebutuhan mereka, kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam menyelesaikan masalah. *Kedua*, partisipasi ini juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kebijakan yang diambil. Saat masyarakat merasa didengar dan dilibatkan, mereka lebih percaya dan mendukung kebijakan tersebut, sehingga pelaksanaannya bisa berjalan lebih lancar. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dapat mencegah timbulnya konflik sosial. Ketika warga dilibatkan sejak awal, potensi salah paham atau ketidakpuasan terhadap kebijakan dapat diminimalkan, sehingga mengurangi risiko terjadinya penolakan atau protes. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya membuat kebijakan lebih baik, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.²⁵

²⁴ Dewantara, Yuni Putri, dan Agustin Widjiastuti, "Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Negara Hukum", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 13, No. 4, (2022), Hal. 440-450.

²⁵ Loso Judijanto et al., "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga", *Jurnal Cahaya Mandalika*, Hal. 1784.

Meskipun partisipasi masyarakat sangat penting, dalam praktiknya masih banyak kendala dan tantangan yang menghambat keterlibatan warga dalam pembentukan kebijakan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran dan literasi masyarakat tentang kebijakan publik. Banyak orang kurang memahami proses kebijakan atau dampak dari kebijakan tersebut, sehingga mereka enggan atau tidak tahu cara ikut berpartisipasi.²⁶ Selain itu, akses informasi yang terbatas juga menjadi penghalang besar. Informasi tentang kebijakan seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat luas, terutama di daerah terpencil atau kelompok yang kurang teredukasi. Kondisi ini membuat masyarakat sulit untuk memberikan masukan yang tepat dan berbasis data.²⁷ Tantangan lainnya adalah minimnya ruang partisipasi yang benar-benar terbuka dan inklusif. Sering kali forum partisipasi hanya bersifat formalitas tanpa memberi kesempatan nyata kepada warga untuk bersuara atau keputusan sudah diambil sebelumnya.²⁸ Selain itu, dominasi elite politik atau kelompok tertentu juga menjadi kendala serius. Kelompok ini kadang-kadang mengendalikan proses kebijakan sehingga aspirasi masyarakat umum tidak terdengar atau diabaikan.²⁹ Semua tantangan ini harus diatasi agar partisipasi masyarakat bisa berjalan efektif dan benar-benar berdampak pada kebijakan yang dibuat.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan, diperlukan berbagai strategi dan upaya yang efektif. Salah satu langkah penting adalah pendidikan politik dan kebijakan publik yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dengan pendidikan ini, masyarakat menjadi lebih sadar dan paham tentang

²⁶ Ilham Mahmud Farikiansyah et al., "Meningkatkan Partisipasi Pemilu Melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan", *Journal of Educational Research*, Vol. 5, No. 4, (2024), Hal. 6513-6514.

²⁷ Khalil dan Ridwan Syah, "Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Akseibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9, No. 6, (2024), Hal. 3449-3453.

²⁸ Muhammad Erfan Muktasim Billah et al., "Tantangan Dan Peluang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Hukum", *Jurnal Hukum Dan Estetika*, Vol. 6, No. 2, (2024), Hal. 200-210.

²⁹ Wawan Gunawan, "Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu", *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, (2019), Hal. 5-11.

proses kebijakan serta hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi. Selain itu, penguatan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media juga sangat diperlukan. LSM bisa menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, membantu menyuarakan aspirasi warga dan melakukan advokasi kebijakan.³⁰ Media, terutama media massa dan media sosial, berperan dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membuka ruang diskusi publik. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi strategi penting, seperti penggunaan aplikasi e-government, petisi online, dan platform media sosial untuk membuka kanal partisipasi yang lebih luas dan mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah.³¹

Terakhir, regulasi yang menjamin partisipasi publik harus dibuat dan ditegakkan agar keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas wacana, tetapi menjadi bagian yang diwajibkan dalam setiap tahapan proses kebijakan.³² Dengan kombinasi strategi ini, partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih baik dan tepat sasaran. Untuk masa depan, arah perbaikan kebijakan publik harus berfokus pada menciptakan proses yang lebih inklusif dan transparan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat tanpa terkecuali. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong keterbukaan informasi dan menyediakan berbagai kanal partisipasi yang mudah diakses oleh semua warga. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya lebih berkualitas tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang kuat akan menjadi fondasi bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang adil.

³⁰ Fitri Widayanti, "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Mendorong Partisipasi Politik di Komunitas Lokal", *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 7, No. 1, (2023), Hal. 83-88.

³¹ Syaiful Anam dan Syaiful, "Peran Teknologi Digital dan Media Sosial dalam Mendorong Partisipasi Politik: Analisis Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Publik", *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 9, No. 2, (2024), Hal. 224-226.

³² Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, Sultan Fadillah Effendi, "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2, (2022), Hal. 2-8.

Menciptakan Keseimbangan antara Idealitas dan Realitas Demokrasi dalam Kebijakan Nasional

Demokrasi telah menjadi sistem politik yang diidealkan oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat, demokrasi membawa harapan akan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan bagi seluruh warga negara. Namun, idealitas demokrasi yang menggambarkan gambaran normatif tentang partisipasi aktif, kesetaraan, transparansi, dan akuntabilitas kerap berbenturan dengan realitas yang ada di lapangan.³³ Realitas ini sering kali menampilkan wajah demokrasi yang penuh dengan ketimpangan, dominasi elite, dan praktik-praktik politik yang menyimpang dari semangat demokrasi sejati. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan bagaimana menciptakan keseimbangan antara idealitas dan realitas demokrasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional.³⁴

Idealitas demokrasi mengedepankan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dalam kerangka ini, kebijakan nasional seyogyanya lahir dari proses yang demokratis, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam setiap tahap perumusan kebijakan. Rakyat tidak hanya dianggap sebagai objek atau penerima kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak menentukan arah pembangunan dan kehidupan bersama. Demokrasi yang ideal menuntut adanya mekanisme yang menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui pemilihan umum yang bebas dan adil, sistem representasi yang proporsional, serta ruang partisipasi yang inklusif bagi masyarakat sipil, proses demokrasi dapat berjalan secara sehat dan menjamin bahwa kebijakan nasional benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.³⁵

³³ Intan Hanisa dan Sunny Ummul Firdaus, "Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia", *Sovereignty: Jurnal Demokras dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2, No.4, (2023), Hal. 340-353.

³⁴ Nina Lestari, Alia Ramadhani, dan Syawal, "*Dynamics of Development Democracy Indonesia in the Era of Jokowi Leadership*", *Jurnal Netralitas dan Pemilu*, Vol. 1, No. 1, (2022), Hal. 40-50.

³⁵ Muhammad Raihan Husaini et al., "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol. 1, No. 3, (2024), Hal. 153-169.

Namun demikian, dalam praktiknya demokrasi sering menunjukkan sisi yang jauh dari idealitasnya. Hal ini terlihat dalam temuan Jeffrey A. Winters dalam bukunya *Oligarchy* (2011), yang menunjukkan bahwa proses demokrasi didominasi oleh kepentingan elite politik dan ekonomi yang memiliki kekuatan serta akses yang jauh lebih besar dibandingkan warga biasa. Kebijakan nasional yang dihasilkan tidak jarang lebih mewakili kepentingan kelompok tertentu, bukan aspirasi mayoritas rakyat. Praktik politik transaksional kerap kali muncul di mana keputusan politik lebih ditentukan oleh kekuatan uang dan kepentingan pragmatis daripada argumentasi rasional dan kebutuhan publik yang sesungguhnya. Fenomena ini tidak hanya mengikis esensi demokrasi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan membuat pemilu kehilangan makna sebagai sarana partisipasi rakyat.³⁶

Lebih jauh lagi, partisipasi publik dalam banyak kasus hanya bersifat simbolik dan prosedural. Pemerintah sering kali menyelenggarakan forum konsultasi atau musyawarah publik hanya sebagai formalitas administratif, tanpa benar-benar mendengarkan dan melibatkan masyarakat secara substantif. Kebijakan sering kali dibuat secara *top-down* tanpa masukan berarti dari masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi politik warga negara yang menyebabkan mereka kurang mampu menilai dan mengkritisi kebijakan. Akibatnya, demokrasi menjadi dangkal dan mudah dimanfaatkan oleh kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan informasi, sehingga demokrasi yang seharusnya memberdayakan rakyat justru menjadi alat penguasaan kekuasaan.³⁷ Ketimpangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia juga memperburuk kesenjangan antara idealitas dan realitas demokrasi. Dalam konteks ketimpangan yang mencolok, akses terhadap kekuasaan politik tidak didapatkan secara merata. Kelompok-kelompok marjinal seperti masyarakat miskin, perempuan, dan komunitas adat sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan menentukan

³⁶ Raihan Hudiana, "Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai NKRI", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, (2021), Hal. 120-129.

³⁷ Rofiq, "Implikasi Sistem Kepemiluan terhadap Pembiayaan Parta Politik di Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 2, No. 2, (2020), Hal. 1-20.

kebijakan publik.³⁸ Padahal idealnya, emokrasi menjamin hak dan peluang yang setara bagi seluruh warga negara. Ketimpangan ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan cenderung bias pada kepentingan kelompok dominan dan mengabaikan kebutuhan kelompok rentan, sehingga memperdalam ketidakadilan sosial dan politik.³⁹

Meskipun demikian, penting juga untuk menyadari bahwa tidak ada sistem demokrasi yang sempurna dan kebijakan publik yang mampu memuaskan seluruh kepentingan secara bersamaan. Setiap sistem politik memiliki keterbatasan yang melekat, dan realitas sosial-politik yang kompleks mengharuskan adanya kompromi dan penyesuaian. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah mempertahankan idealitas secara utopis, tetapi mentransformasikan prinsip-prinsip ideal demokrasi menjadi realitas yang dapat dicapai secara kontekstual dan bertahap. Kesimbangan ini bukan berarti mengorbankan prinsip, melainkan menyesuaikan idealitas dengan kondisi sosial, politik, ekonomi yang ada tanpa kehilangan semangat untuk terus memperbaiki kualitas demokrasi.⁴⁰

Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, institusi-institusi demokrasi harus diperkuat agar mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif dan independen. Lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif perlu diisi oleh aktor-aktor yang memiliki integritas, kompetensi, serta orientasi pelayanan kepada rakyat, bukan hanya kepentingan politik kelompok tertentu. Mekanisme *checks and balances* harus dijalankan dengan ketat agar lembaga-lembaga tersebut tidak saling menutup mata terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, institusi demokrasi harus terbuka

³⁸ Solkhah Mufrikhah, "Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 2, No. 2, (2020), Hal. 47-66.

³⁹ Al Amin Syayidin Ali Mustopa, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 2, (2022), Hal. 150-170

⁴⁰ Adjam Riyange Zulfachmi Sugeng, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 1, No. 2, (2021), Hal. 103-119.

terhadap kritik dan masukan dari masyarakat agar kualitas pemerintahan dan kebijakan dapat terus ditingkatkan.⁴¹

Partisipasi publik dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan juga harus ditingkatkan secara substansial. Ruang partisipasi yang dibuka pemerintah harus lebih dari sekadar formalitas administratif, melainkan benar-benar inklusif dan memberdayakan semua lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini terpinggirkan. Partisipasi yang terjadi sejak tahap awal perumusan kebijakan akan membuat kebijakan lebih responsif dan akuntabel. Agar hal ini terwujud, pendidikan politik dan literasi masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan lebih siap untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam proses politik, memperkuat budaya demokrasi yang sehat dalam jangka panjang.⁴²

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru dalam menjembatani idealitas dan realitas demokrasi. Digitalisasi administrasi publik, penyediaan data terbuka, dan penyelenggaraan e-governance memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dan akses masyarakat terhadap proses pemerintahan semakin luas.⁴³ Teknologi dapat menjadi kanal komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik secara *real time*. Namun demikian, upaya ini harus dibarengi dengan pemerataan akses teknologi agar tidak menimbulkan kesenjangan baru yang justru memperlebar jarak antara rakyat dan kekuasaan.⁴⁴

⁴¹ Akhriyadi Sofian, "Demokrasi dan Media Sosial Konstelasi Politik dalam Kreasi Meme", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 2, No. 2, (2020), Hal. 21-46.

⁴² Haickal Attallah Naufal, "Literasi Digital", *Perspektif*, Vol. 1, No. 2, (2021), Hal. 195-202.

⁴³ Nurhidayat, Achmad Nurmandi dan Umar Congge, "*Bridging the Digital Divide: Analyzing Public Participation in Indonesia's e-Government through the E-Participation Index*", *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 14, No. 2, (2024), Hal. 481-498.

⁴⁴ Denny Indra Sukmawan dan Rodon Pedrason, "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Jokowi", *Politika*, Vol. 13, No. 2, (2022), Hal. 274-289.

Peran organisasi masyarakat sipil dan media massa juga sangat krusial dalam menciptakan keseimbangan demokrasi. Keduanya berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dan kontrol sosial yang efektif. Media yang bebas dan bertanggung jawab mampu menginformasikan publik secara luas tentang isu-isu penting dan mendorong akuntabilitas pemerintah.⁴⁵ Sementara itu, lembaga masyarakat sipil menjadi jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan pembuat kebijakan. Dalam sistem demokrasi yang sehat, peran organisasi masyarakat sipil dan media harus terus diperkuat agar demokrasi benar-benar menjadi sistem yang melayani rakyat bukan elit penguasa.⁴⁶

Indonesia sendiri telah menunjukkan upaya konkret dalam menggabungkan nilai-nilai demokrasi dengan realitas sosial yang ada. Program dana desa merupakan contoh kebijakan yang memberikan otonomi kepada masyarakat desa untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri. Program ini membuka ruang partisipasi langsung bagi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana, sehingga menciptakan praktik demokrasi yang lebih nyata dan kontekstual. Meski pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti penyalahgunaan anggaran dan kapasitas aparatur desa yang terbatas, program ini tetap menjadi bukti bahwa demokratisasi kebijakan publik dapat dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi lokal.⁴⁷

Namun, tantangan demokrasi di Indonesia masih sangat besar. Budaya politik yang paternalistik, dominasi oligarki, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi hambatan utama dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Oleh karena itu, penciptaan keseimbangan antara idealitas dan realitas demokrasi harus dilandasi oleh komitmen jangka panjang, bukan hanya retorika politik semata. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya kepada

⁴⁵ Muhammad Nurul Huda, "Inovasi Pelayanan Publik Melalui Government Resources Managemen System di Jateng", *Jurnal Politik Walisongo*, Vol. 2, No. 2, (2022), Hal. 67-82.

⁴⁶ Shinta Tri Lestari, "Sistem Penyederhanaan Kepartaian dalam Konstitusi Presidensial Multipartai di Indonesia", *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 3, No. 1, (2023), Hal. 1-2.

⁴⁷ Bayu Aji Suseno dan Putri Prabu Utami, "*Jokowi's Sneakers Politics: Personal Branding, Politics of Imaging and Milennial Votes 2019*", *Politika*, Vol. 3, No. 2, (2022), Hal. 321-336.

rakyat dengan menghadirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar mereka seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Kepercayaan publik terhadap demokrasi hanya dapat tumbuh apabila kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Pada akhirnya, demokrasi adalah sebuah proses yang terus berkembang dan membutuhkan evaluasi, koreksi, serta inovasi berkelanjutan agar tetap relevan dan efektif. Menciptakan keseimbangan antara idealitas dan realitas demokrasi dalam kebijakan nasional berarti berani mengakui kekurangan yang ada tanpa kehilangan arah dan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi. Dengan cara ini, demokrasi tidak hanya menjadi simbol kekuasaan rakyat, tetapi benar-benar menjadi jalan menuju keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Partisipasi publik merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Kesenjangan antara idealisme konstitusional dengan realitas pelaksanaan partisipasi publik di Indonesia menandakan belum terwujudnya demokrasi substantif. Rendahnya literasi politik, terbatasnya akses informasi, dan dominasi elite dalam proses kebijakan memperkuat perlunya pembaruan strategi pelibatan masyarakat. ("Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara" 2021)

Untuk menjembatani ketimpangan tersebut, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil guna menciptakan mekanisme partisipasi yang terbuka, deliberatif, dan berdaya. Penguatan pendidikan politik, optimalisasi ruang partisipasi digital, serta pengawasan publik yang terorganisir dapat menjadi jalan menuju demokrasi yang lebih adil, transparan, dan akuntabel. Temuan dalam artikel ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan partisipatif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, Syaiful. t.t. "Kabilah: Journal of Social Community Peran Teknologi Digital dan Media Sosial Dalam Mendorong Partisipasi Politik: Analisis Terhadap Proses Pengambilan Keputusan Publik." <http://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/956>.
- Erfan, Muktasim Billah, Muhammad, Fahriza Salsabila Putri, Riski Afika, Icha Anggun Maulina, Pradea Eka Silviana, Indana Zulfa, Shinta Nuriyah Maulidi, Amelia Anastasya Sinaga, Reza Gita Ariani, dan Yuyun Marcela Malau. t.t. "Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Hukum." *Science, and Technology (J-HEST* 6. <https://doi.org/10.36339/j-hest.v6i2.20>.
- Fitri, Widayanti. 2025. "Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Mendorong Partisipasi Politik Di Komunitas Lokal" 7 (1).
- Ganjar, ari t.t. " Peran Organisasi Masyarakat(Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Sosioglobal jurnal pemikiran dan penelitian sosiologi*, vol. 1, no. 1, 2016.
- Gunawan, Wawan, Dosen Prodi, Magister Ilmu, Pemerintahan Universitas, Jenderal Achmad, dan Yani Cimahi. t.t. "Dinasti-isme: Demokrasi, Dominasi Elit, dan Pemilu."
- Gusman, Delfina. 2023. "Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Perwujudan Demokrasi Substantif." *UNES Law Review* 5 (3): 847-62. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3.425>.
- Haliim, Wimmy. 2016. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum Yang Responsif", *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, No. 1, (Juni 2016).

- Hamidin, Nurfadillah, La Ode Mustafa, Wa Ode, dan Srijuna Ramayana. t.t. "Peran Reses DPRD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Studi di Lakudo, Buton Tengah."
- Hanifah Dwi Jayanti. 2025. "Jauh dari Prinsip Demokrasi, Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Minim"." www.hukumonline.com. 19 April 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/jauh-darfi-prinsip-demokrasipartisipasi-publik-dalam-proses-legislasi-dinilai-minim-lt68035a0cb73ff/>.
- Hanisa, Intan, Dan Sunny, dan Ummul Firdaus. t.t. "Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* |. Vol. 2.
http://repository.upstegal.ac.id/4718/1/Taufik%20Moh_Hukum%20Kebijakan%20Publik.pdf.
- Huda, Muhammad Nurul. 2020. "Inovasi Manajemen Pelayanan Publik Melalui Government Resources Management System (GRMS) di Provinsi Jawa Tengah." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2 (2): 67-82.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.6658>.
- Hudiana, Raihan "Hukum Tata Negara Adat Minangkabau dan Aceh dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia." 2021. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1 (2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i2.1107>.
- Judijanto, Loso, Fritz Hotman, Syahmahita Damanik, Iwan Henri Kusnadi, Kata Kunci:, Partisipasi Masyarakat, Pengambilan Keputusan, dan Keterlibatan Warga. t.t. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga 1."
- Kristianto, Ratu Marius Naben. 2023. "Membandingkan Demokrasi dan Penganggaran Partisipatif ala Porto Alegre-Brasil dan Musrenbang Partisipatif ala Indonesia." *Sosmaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2 (4): 523-29.
<https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2889>.

- Lestari, Nina, Alia Ramadhani, dan ; Syawal. t.t. "Dynamics of Development Democracy Indonesia in the Era of Jokowi Leadership." *Jurnal Netralitas dan Pemilu* 1:40–50. <https://doi.org/10.55108/JNP.v1i1.179>.
- Lestari, Shinta Tri, "Sistem Penyederhanaan Kepartaian Dalam Konstitusi NegaraNegara Presidensial Multipartai Dan Pengalaman Di Indonesia." 2023. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3 (1). <https://doi.org/10.7454/jkd.v3i1.1301>.
- Madung, Otto Gusti. 2016. "Korupsi, Patronase, Dan Demokrasi." *Jurnal Ledalero* 15 (1): 11. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.26.11-23>.
- Mahmud, Farikiansyah, Ilham, Mila Nailis Salamah, ur Rokhimah, Lailiyah Ma, Firyal Nabila Faiqah Faruq, dan Muhammad Afrizatifurrohman Al Gufron. t.t. "2024, Pages 6512-6523 Journal of Education Research." *Journal of Education Research*. Vol. 5.
- Mufrikhah, Solkhah. 2020. "Keterbatasan Kuota Perempuan di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2 (2): 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>.
- Muhamad, Raihan Husaini, Nispi Aliyatunnisa, Nurul Aini, Resti Marliasari, dan Zenal Syaepul Rohman. 2024. "Peran Badan Pengawasan Pemilu Dalam Penanggulangan Pelanggaran Pemilihan Umum di Era Digital Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1 (3): 153–69. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.264>.
- Muhammad, Kaharuddin, Sunny Ummul Firdaus, Muhammad Hasrul, dan La Aci. 2023. "Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat." *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* | Volume 2,;354–68. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032>.

- Muhana, Raihan Ardi, Puji Astuti, dan D Ghulam Manar. t.t. "Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik oleh."
- Muldi, Ail, Komunikasi perencanaan, pembangunan daerah, dan RKPd Jabar Online. 2018. "Komunikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis EMusrenbang (Studi Kasus Rkpdp Jabar Online) Kata kunci Abstrak" 29. www.rkpdpjabaronline.jabarprof.go.id.
- Mustopa, Al Amin Syayidin Ali, "Pelaksanaan Sistem Pengawasan Hakim Konstitusi di Indonesia." 2022. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 2 (2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v2i2.1209>.
- Naufal, Haickal Attallah. 2021. "Literasi Digital." *Perspektif* 1 (2): 195–202. <https://doi.org/10.53947/perspekt.v1i2.32>.
- Nurhidayat, Nurhidayat, Achmad Nurmandi, dan Umar Congge. 2024. "Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14 (2): 481–98. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>.
- Prabowo, Nurhadi. 2023. "Urgensi Pendidikan Demokrasi dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (1): 865–71. <https://doi.org/10.56832/edu.v3i1.311>.
- Prayitno, Rahadi Budi, "Teori Demokras Memahami Teori Dan Praktiki_v.2.0_Unesco_FULL." t.t.
- Rafi'atul, Hadawiya, Indra Muda* & Beby Masitho Batubara, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa", *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 2021.
- Ronald, 2019. "Partisipasi Publik Dalam Proses Kebijakan Di Masa Reformasi." *Jurnal Trias Politika* 3 (1): 10. <https://doi.org/10.33373/jtp.v3i1.2407>.

- Rofiq, 2020. "Implikasi Sistem Kepemiluan Terhadap Pembiayaan Partai Politik Di Indonesia Pasca Reformasi" 2 (2): 2503–3204.
<https://doi.org/10.21580/jpw.2020.2.2.8040>.
- Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Moh. Sa'diyin, dan Ahmad Afan Zaini. 2023. "Tantangan dan Prospek : Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *JOSH: Journal of Sharia* 2 (02): 90–100.
<https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.540>.
- Samsiah, Nelly, "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik", *Jurnal Sociopolitico*, 6 (1), 2024.
- Selian, Della Luysky, dan Cairin Melina. 2018. "Kebebasan Berekspresi Di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia." *Lex Scientia Law Review* 2 (2): 189–98. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v2i2.27589>.
- Simanjuntak, Pran Mario, "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2, 2022.
- Sofian, Akhriyadi. 2020. "Demokrasi dan Media Sosial: Konstelasi Politik dalam Kreasi Meme." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 2 (2): 21–46.
<https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8067>.
- Sopian, Hadi. 2023. "'Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik'." *Ombudsman Republik Indonesia*. 13 November 2023.
- Sugeng, Adjdarn Riyange Zulfachmi, "Hak Memilih Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Komparasi Hak Memilih Anggota Angkatan Bersenjata di Beberapa Negara." 2021. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 1 (2). <https://doi.org/10.7454/jkd.v1i2.1106>.
- Sukmawan, Denny Indra, dan Rodon Pedrasan. 2022. "Kontrol Sipil Pragmatis: Implementasi Hubungan Sipil-Militer di Masa Pemerintahan Joko Widodo."

Politika: Jurnal Ilmu Politik 13 (2): 274–89.

<https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.274-289>.

Suseno, Bayu Aji, dan Putri Prabu Utami. 2022. "Jokowi's Sneakers Politics: Personal Branding, Politics of Imaging and Millennial Votes The 2019 Presidential Election." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 13 (2): 321–36.
<https://doi.org/10.14710/politika.13.2.2022.321-336>.

Syah, Ridwan. 2024. "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi Di Daerah Terpencil" 9 (6).
<https://doi.org/10.36418/syntaxliterate.v9i6>.

Ulfiyyati, Alifa, Muhamad Ridho, Barri Mulki fathur, dan Akbari Ilham Sultan. 2023. "Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1 (4): 435–44.
<https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/48>.

Wafa, Muhamad Khoirul. 2023. "Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-undang." *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3 (1): 85–100.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.6883>.

Yuni, Putri Dewantara, dan Agustin Widjiastuti. 2025. "Peran Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Pilar Negara Hukum." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 22 (3): 439–50.
<https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.22.3.439-450>.